

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАМ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАМ УКРАЇНИ
ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)

ТЕЗИ

III Міжнародної наукової конференції
**ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ**

16–17 листопада 2021 року

CONFERENCE PROCEEDINGS

III International Scientific Conference
**PROBLEMS OF METHODOLOGY
IN CONTEMPORARY ART AND CULTUROLOGY**

Київ

ОРГКОМІТЕТ

Чебикін Андрій Володимирович	Президент НАМ України, професор, академік НАМ України
Сидоренко Віктор Дмитрович	Директор ІПСМ НАМ України, віцепрезидент НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Яковлев Микола Іванович	Перший віцепрезидент НАМ України, доктор технічних наук, професор, академік НАМ України
Бітаєв Валерій Анатолійович	Віцепрезидент НАМ України, доктор філософських наук, професор, академік НАМ України
Скрипник Олексій Вікторович	Головний учений секретар НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Чміль Ганна Павлівна	Директор Інституту культурології, доктор філософських наук, професор, академік НАМ України
Vogdan Trocha	Prof. dr hab, Head of the Laboratory of Mltopoetics and Philosophy of Literature University of Zielona Góra
Корнієнко Владислав Вікторович	Генеральний директор ДП «Національний цирк України», доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України, в. о. академіка секретаря відділення теорії та історії мистецтв НАМ України
Roman Sareńko	Doctor of Science (Philosophy), Professor, University of Zielona Góra (Zielona Góra, Poland)
Савчук Ігор Борисович	Заступник директора з наукової роботи ІПСМ НАМ України, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник
Зубавіна Ірина Борисівна	Учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Клековкін Олександр Юрійович	Завідувач відділу естетики ІПСМ НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України

Владимирова Наталія Вікторівн	Учений секретар відділення театрального мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України
Берегова Олена Миколаївна	Доктор мистецтвознавства, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України
Чібалашвілі Асмати Олександрівна	Учений секретар ІПСМ НАМ України, кандидат мистецтвознавства
Кузнєцова Інна Володимирівна	Учений секретар ІК НАМ України, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, доцент
Бердинських Святослав Олександрович	Учений секретар відділення образотворчого мистецтва НАМ України, кандидат технічних наук
Марковський Андрій Ігорович	Учений секретар відділення синтезу пластичних мистецтв і секції естетики та культурології НАМ України, кандидат архітектури
Станкович- Спольска Рада Євгенівна	Учений секретар відділення музичного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства
Харченко Поліна Вагифівна	Учений секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, старший науковий співробітник ІПСМ НАМ України, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник
Хасанова Іветта Маратівна	Науковий співробітник ІПСМ НАМ України, заслужений працівник культури України
Шалінський Ігор Петрович	Доцент кафедри графіки видавничо-поліграфічного Інституту НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Молодший науковий співробітник ІПСМ НАМ України, кандидат мистецтвознавства
Тарасенко Ганна Сергіївна	Молодший науковий співробітник відділу естетики ІПСМ НАМ України

Редакція може не поділяти думку авторів.
Відповідальність за зміст матеріалу несуть автори

ЗМІСТ

SAJA Krystian TECHNOFOBIA I ZWIĄZANE Z NIĄ TEORIE SPISKOWE W EMANACJACH LITERACKICH. GENEZA HISTORYCZNA PROBLEMU ORAZ STAN OBECNY	7
АРТЕМЕНКО Андрій Павлович УРБАНИСТИЧНА ЕСТЕТИКА МЕТАМОДЕРНУ	17
БАБІНСЬКИЙ Олександр Вікторович АКТУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРОЦЕСИ В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОГО ЦИРКУ	19
БАЛТАЗЮК Ірина Віталіївна ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ЇХ РОЛЬ В ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ ВІЗУАЛЬНОЇ МОВИ ЖИВОПИСУ «ЕПОХИ ПРОНИКНЕННЯ» І СИНТЕЗУ КУЛЬТУР	25
БЕНТЯ Юлія Валентинівна ЧИ БУЛИ ЗНАЙОМІ МОЛОДИЙ ВЕРТЕР, БІДНА ЛІЗА І НАША МАРУСЯ? ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ У ПЕРЕТИНАХ НАЦІОНАЛЬНИХ ВЕРСІЙ СЕНТИМЕНТАЛІЗМУ	27
БЕНЮК Богдан-Гордій Богданович ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В АРТ МЕНЕДЖМЕНТІ.....	30
БЕРДИНСЬКИХ Святослав Олександрович ГЕОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОЇ ГРАФІКИ В ХУДОЖНЬОМУ ФОРМОУТВОРЕННІ ...	33
БЕРЕГОВА Олена Миколаївна МУЗИЧНА КОМУНІКАЦІЯ В ПОСТСУЧАСНОМУ СВІТІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ	36
БЕРЕСТ Павло Михайлович МОЖЛИВОСТІ ВНЕСКУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТУРИЗМУ В РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ДЕРЖАВИ.....	39
БУЛАВІНА Наталія Миколаївна ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕРМІНА «СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО».....	42
ВЛАДИМИРОВА Наталія Вікторівна ТЕРМІНОЛОГІЧНА ТА ЖАНРОВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК ОДНА З ХАРАКТЕРНИХ ПРИКМЕТ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ТЕАТРОЗНАВСТВА.....	44
ГЕРЧАНІВСЬКА Поліна Евальдівна КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ШКОЛА НАКККІМ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ	46
ДРОФАНЬ Любов Анатоліївна ВІД ГУЧНИХ МАНІФЕСТІВ ДО РОЗБИТИХ ІЛЮЗІЙ: ТЕХНО-МИСТЕЦЬКА ГРУПА «А»	49
ДРУЖИНЕЦЬ Маріанна Ігорівна ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ УКРАЇНСЬКОГО ЕСТРАДНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.....	51
ЗУБАВІНА Ірина Борисівна МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКРАННОЇ КУЛЬТУРИ: ВІД ТРАДИЦІЙНОГО КІНО ДО «НОВОЇ ВІЗУАЛЬНОСТІ»	53
КАРА-ВАСИЛЬЄВА Тетяна Валеріївна УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ, ХУДОЖНІ ОРІЄНТИРИ, ДЖЕРЕЛА ІНСПІРАЦІЙ.....	56
КЛЕКОВКІН Олександр Юрійович МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ПІД ЗОВНІШНІМ КЕРУВАННЯМ	58

КОЛЯДА Андрій Олегович СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ У ДІЯЛЬНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПЛАТФОРМИ OPEN OPERA UKRAINE.....	60
КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА Наталія Миколаївна АРХІТЕКТУРА ТА ДИЗАЙН ПОСТКОВІДНОГО СВІТУ: СУТНІСНІ РОЗМЕЖУВАННЯ	61
КОРНІЄНКО Владислав Вікторович МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У МИСТЕЦТВОЗНАВСТВІ	63
КОРНІЄНКО Неллі Миколаївна МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ДОБИ ПОСТ- І ПОТРЕБА <i>ІНШОГО</i>	67
КОТЛЯР Євген Олександрович ГЕОРГІЙ ЛУКОМСЬКИЙ В ІСТОРИОГРАФІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА: СТАРЕ ІМ'Я ТА НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	70
КУРБАНОВ Георгій Олександрович ПРОБЛЕМА ФУТУРИСТИЧНОЇ ФАНТАСТИКИ В СУЧАСНОМУ КІНО	73
ЛУГОВСЬКА Анна Едуардівна ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МИСТЕЦТВА В ОДЕСІ	75
МАКАРЕНКО Лідія Петрівна ХУДОЖНЬО-СЕМАНТИЧНЕ ТА ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТВОРУ БРАТІВ ЛЕПКИХ «ЧУЄШ, БРАТЕ МІЙ».....	78
МИХАЛЕВИЧ Віктор Вадимович ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ САТИРИЧНОЇ ПЕРІОДИКИ НА БУКОВИНІ У 1930-Х РР.....	80
НАУМОВА Лариса Миколаївна БАЗОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТЕОРІЇ РЕЖИСУРИ ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВ	82
НОВІКОВА Людмила Євгеніївна (NOVIKOVA Liudmyla Yevgenijivna) «УКРАЇНСЬКА ТЕМА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КІНО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ» / .85 UKRAINIAN THEME IN EUROPEAN CINEMA OF THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY	85
ОСПИЩЕВА-ПАВЛИШИН Марія Андріївна ВІДМІННОСТІ МИСТЕЦТВА МУРАЛІВ ТА ГРАФІТІ	88
ПЕТРОВА Ольга Миколаївна СМІХОВИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ВИСЛІВ В МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ.....	90
ПЕРЕТЯТКО Дем'ян Юрійович ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АРХІТЕКТУРНОГО МИСТЕЦТВА 10–30-Х РОКІВ ХХ СТ.	98
ПОНОМАРЕНКО Олена Юріївна ФУНКЦІЇ МУЗИЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ В СУЧАСНІЙ ІТАЛІЇ (НА ПРИКЛАДІ «ROSSINI OPERA FESTIVAL»).....	100
ПОСПЄЛОВ Олег Олександрович МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У ЦИРКОЗНАВЧОМУ ДОСЛІДЖЕННІ	103
ПРИЧЕПІЙ Євген Миколайович ОРНАМЕНТИ РУКАВІВ ЖІНОЧИХ СОРОЧОК — СИМВОЛИ ГРУДЕЙ БОГИНИ	106

РОБОЧЕК Вікторія Ігорівна ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯТИВНИМ ТЕХНІКАМ ЗМІ	110
СЕМЕНОВ Юрій Євгенович ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ 1991 — 2021: КУЛЬТУРНО-ФАЗОВИЙ ПЕРЕХІД?	113
СКЛЯРЕНКО Галина Яківна УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ: ПЕРЕТИН КОНТЕКСТІВ	117
СОКОЛ Олександр Вікторович ДО МЕТОДИКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПОНЯТЬ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ І ВИКОНАВСЬКОЇ СТИЛІСТИКИ	120
СОКОЛЮК Людмила Данилівна АБСТРАКЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ДР. ПОЛ. ХХ СТ.: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ	123
СУШИНСЬКИЙ Олександр Павлович КЛАСИФІКАЦІЯ КОНТРАКТУАЛЬНИХ ХУДОЖНІХ ПРАКТИК	126
ТАРАНЧЕНКО Олена Георгіївна КОМПОЗИТОР ВОЛОДИМИР ГРУДИН: ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦІЇ БІОГРАФІЇ МИТЦЯ	127
ТЕРНОВСЬКА Марія Едуардівна ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ: ПРОЕКТ НОВОЇ ЛЮДИНИ У НАУЦІ ПРО КУЛЬТУРУ	129
ХУДЯКОВА Анастасія Геннадіївна МУРАЛІСТСЬКИЙ РУХ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ	132
ЧЕПЕЛИК Оксана Вікторівна РОЗВИТОК МИСТЕЦТВА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНИХ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ СТУДІЙ.....	134
ЧЕХ Наталя Борисівна ДОЛАЮЧИ ПРОСТІР ТА ЧАС: ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СРСР	137
ШАМОНІН Олександр Георгійович ІМПРОВІЗАЦІЙНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ФОРМОТВОРЕННЯ МУЗИКИ М. СКОРИКА ТА Є. СТАНКОВИЧА.....	140
ШАРАПАНЮК Ілона Сергіївна ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ШУМОВИХ ФАКТУР У ЗВУКОВОМУ ОБРАЗІ ФІЛЬМУ	142
ШИБЕР Оксана Олександрівна РЕКРЕАЦІЙНО-ДОЗВІЛЛЄВІ ПРАКТИКИ У ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ.....	144
ШКЕПУ Марія Олександрівна ВИРОДЖЕНА ПЕТЛЯ ОДНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО ТРИКУТНИКА.....	147
ШУМАКОВА Світлана Миколаївна СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО: МЕТОДОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ ФІЛОСОФСЬКО- КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ СЕНСІВ	152
ЮДКІН-РІПУН Ігор Миколайович МЕРЕОЛОГІЯ ЯК ЕВРИСТИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ.....	154

МОЖЛИВОСТІ ВНЕСКУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТУРИЗМУ В РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ДЕРЖАВИ

Актуальність теми. Бурхливий розвиток туризму в другій половині ХХ століття та в перші 20 років ХХІ століття, не лише як прибуткової галузі економіки, але й як багатокомпонентного соціокультурного феномену та дієвого механізму міжкультурного спілкування, викликав закономірну увагу до нього з боку багатьох дослідників і науковців, в тому числі філософів, соціологів, культурологів та представників інших гуманітарних дисциплін. Крім того, туризм (в цілому) та розвиток туристичних дестинацій (зокрема) сприяє збереженню, реставрації та популяризації історико-культурних пам'яток, творів мистецтва, народних ремесел і традицій, тощо.

Мета дослідження проаналізувати деякі аспекти розвитку культурології туризму, як складової досліджень соціокультурного феномену туризму.

Туризм як цілісна мультирівнева та мультикомпонентна система, яку вивчають різноманітні галузі науки — є об'єктом багатьох теоретичних і практичних наукових студіювань. Економіка, маркетинг, фінанси, менеджмент, географія, психологія, управління людськими ресурсами, екологія та інші галузі науки вивчаючи, аналізуючи та класифікуючи туризм сприяли як його всебічному дослідженню, так й ускладненню його власного предмета [1].

Серед гуманітарних напрямків вирізняють наступні: «історія туризму», «соціологія туризму», «філософія туризму», «психологія в туризмі», «етика туризму» тощо. Культурологія туризму фокусується на низці систем культурної діяльності, що створюються для туристів та самими туристами під час їх мандрівок, й дозволяє їх досліджувати, аналізувати і пізнавати. Також культурологія туризму вивчає систему знань про туризм, що дає змогу дослідити його як об'єкт культури [4].

Сутність туризму з точки зору соціально-філософських, історичних, культурологічних та інших аспектів його розвитку вивчали такі всесвітньо відомі вчені як З. Бауман, П. Бурдьє, М. Вебер, М. Гайдеггер, Д. Маккенел, Дж. Мід, Дж. Уоркер, Дж. Уррі та багато інших.

Серед українських науковців дослідженням феномену туризму з соціально-філософських і культурологічних позицій займались: Л. Божко, Г. Гарбар, С. Дичковський, В. Любарець, М. Мельничук, В. Сіверс, С. Соляник та інші.

Також культурологія туризму є тим інструментом, що дозволяє досліджувати культурні пам'ятки, музеї, твори мистецтва тощо з точки зору їх найоптимальнішого залучення до сфери туризму; формувати нові туристичні маршрути, популяризувати здобутки культури й мистецтва, як серед громадян нашої держави, так і серед іноземців, що є засобом підвищення престижу та покращення іміджу української культури, історії, мистецтва, а у підсумку — нашої країни в усьому цивілізованому світі.

В свою чергу, розвиток туристичних дестинацій, популярність серед мандрівників музеїв, виставок, галерей, чи окремих творів мистецтва, призводить до

їх збереження, реставрації, подальшого вивчення, уваги з боку державних органів й бізнесу до стану культури і науки в тому чи іншому регіоні, або навколо того чи іншого культурного, мистецького об'єкту.

Культурологія туризму, як відносно новий напрямок наукових досліджень, не має чітких рамок і кордонів, які могли б однозначно відповісти що саме відноситься (або не відноситься) до її сфери, який саме спектр туризму має бути означений як об'єкт і предмет культурологічних студій. Це є одним з завдань наступних досліджень науковців.

Якщо туризм розглядають як універсальний предмет наукового пізнання, що знаходиться на перетині багатьох економічних, суспільних, гуманітарних наук, то культурологію туризму можна розглядати як пізнання багатогранних проявів сучасної культури, прямо чи опосередковано пов'язаних з туризмом, які є предметом студій для філософів, соціологів, культурологів, мистецтвознавців та інших науковців.

Культурологія туризму безперечно має займатись також вивченням сенсів, значень та впливу на історію і сучасність як матеріальних (пам'ятників, природно-рекреаційних зон, історичних і культових споруд, мистецьких творів тощо), так і духовних пам'яток культури.

Як туризм є важливим соціокультурним феноменом, що тісно пов'язаний зі сталим, гармонійним розвитком сучасного суспільства, так і розвиток культурології туризму сприяє збереженню історико-культурних і мистецьких цінностей, активізує підтримку існуючих та створення нових туристичних дестинацій, допомагає піднесенню й популяризації культурного туризму в цілому. А це, в свою чергу, дозволяє не лише зберегти існуючі культурні надбання, але й стимулює виникнення нових арт-об'єктів, мистецьких творів, культурних і мистецьких фестивалів та туристичних маршрутів, а як наслідок — нових наукових культурних і мистецькознавчих досліджень та відкриттів.

Результатом чого повинно бути розробка та реалізація удосконалених державних або регіональних програм і стратегій для забезпечення сталого розвитку суспільства і держави, ефективного розв'язання актуальних соціальних проблем та загального піднесення культури та мистецтва. Отже культурологічні студії, як і туризм в цілому, тісно пов'язані з розвитком суспільства, й не лише підпорядковується його законам, але й через свої функції суттєво впливають на життєдіяльність та розвиток суспільства [2].

Дослідники культурології туризму відзначають, що подорожі, серед іншого, впливають на мандрівника гносеологічно — коли він знайомиться з новими для себе культурними образами, цінностями та аксіологічно — формування певної картини світу туриста й коригування його уявлення про інші соціуми та етноси [3].

Все це робить культурологію туризму важливою складовою, яку треба враховувати та на яку треба спиратись при розробці державних та місцевих гуманітарних, культурних, мистецьких програм.

Таким чином культурологія туризму, окрім вищезазначеного, стає також й шляхом культурного розвитку туристів, є можливістю вивчення і осягнення сенсів мандрів та цілком може стати засобами завдяки яким відбувається «рух людського духу в осяганні самого себе» [5] та самоідентифікація людини.

Висновки. Окреслення предметного поля, формування понятійного апарату, наукове осмислення та інституціоналізація культурології туризму в усьому науковому світі ще активно триває. Крім того, глобальність і швидкість геополітичних, соціально-

економічних, інформаційних, культурних, мистецьких та інших змін призводить до трансформації як самої сутності туризму, так і всього, що із цим феноменом пов'язано.

Однак, незважаючи на все це, а правильніше буде сказати — зважаючи на все це: культурологія туризму має бути одним із пріоритетних напрямків досліджень дотичних до туризму, культури, мистецтва наукових дисциплін, для того, щоб не лише відслідковувати та аналізувати процеси, які відбуваються в суспільстві, але й коригувати їх, за допомогою продуманої державної культурної туристичної політики, задля сталого гармонійного розвитку особистості, громад, суспільства, країни, світу.

Список використаних джерел:

1. Герасименко В.Г. Теорія туризму як складових туризмології. *Вісник соціально-економічних досліджень*. Одеський національний економічний університет. Одеса, 2011. № 2. С. 173-180.
2. Гарбар Г. А. Туризм як соціокультурний феномен. *Гілея: науковий вісник*. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО "Укр. Акад. Наук". Київ, 2014. Вип. 80. С. 180-185.
3. Дичковський С. І. Культурологічний аналіз розвитку туристичних технологій в соціокультурному просторі. *Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології* : тези II Міжнар. наук. конф., м. Київ, 11–12 листопада 2020 р. Київ, 2020. С. 45-47.
4. Любарець В. В. Культурологія туризму. *Дні науки філософського факультету — 2017*: міжнар. наук. конф. (25–26 квітня 2017 р.). Київ: Видавничо-поліграф. центр "Київський університет", 2017. Т. 4. С. 152-154.
5. Сіверс В. А., Братусь І. В. Культурологічні аспекти туризму. *Вісник Національного авіаційного університету*. Київ, 2006. №1 (3). С. 127-135.